

AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIMICROBIANO DE GERADOR DE OZÔNIO POR ALTA FREQUÊNCIA CONTRA PSEUDOMONAS AERUGINOSA.

EVALUATION OF THE ANTIMICROBIAL EFFECT OF A HIGH FREQUENCY OZONE GENERATOR AGAINST PSEUDOMONAS AERUGINOSA.

GUSTAVO MIRANDA PIRES SANTOS¹, LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA E ECOLOGIA DE MICRORGANISMOS, INSTITUTO DE CIÊNCIA DA SAÚDE, DEPARTAMENTO DE BIOINTERAÇÃO, BAHIA, BRASIL. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8605-7435>.

DAVI LÉDA GONÇALVES², LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA E ECOLOGIA DE MICRORGANISMOS, INSTITUTO DE CIÊNCIA DA SAÚDE, DEPARTAMENTO DE BIOINTERAÇÃO, BAHIA, BRASIL.

VANDIELE SOUZA SACRAMENTO JULHO³, LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA E ECOLOGIA DE MICRORGANISMOS, INSTITUTO DE CIÊNCIA DA SAÚDE, DEPARTAMENTO DE BIOINTERAÇÃO, BAHIA, BRASIL.

RODRIGO MIRANDA PIRES SANTOS⁴, LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA E ECOLOGIA DE MICRORGANISMOS, INSTITUTO DE CIÊNCIA DA SAÚDE, DEPARTAMENTO DE BIOINTERAÇÃO, BAHIA, BRASIL. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0777-0465>.

JOSILENE BORGES TORRES LIMA MATOS⁵, LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA E ECOLOGIA DE MICRORGANISMOS, INSTITUTO DE CIÊNCIA DA SAÚDE, DEPARTAMENTO DE BIOINTERAÇÃO, BAHIA, BRASIL. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5090-5321>.

AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIMICROBIANO DE GERADOR DE OZÔNIO POR ALTA FREQUÊNCIA CONTRA PSEUDOMONAS AERUGINOSA.

FABIO ALEXANDRE CHINALIA⁶, LABORATÓRIO PROF. MOACYR MOURA COSTA, INSTITUTO DE CIÊNCIA DA SAÚDE, DEPARTAMENTO DE BIOINTERAÇÃO, BAHIA, BRASIL. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9775-6442>.

PAULO FERNANDO DE ALMEIDA⁷, LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA E ECOLOGIA DE MICRORGANISMOS, INSTITUTO DE CIÊNCIA DA SAÚDE, DEPARTAMENTO DE BIOINTERAÇÃO, BAHIA, BRASIL. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3004-6272>.

RESUMO

Patógenos como *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Enterobacter ssp* são organismos que podem causar sérios problemas a saúde em função da resistência medicamentosa que eles podem apresentar. Portanto, estudos de métodos alternativos de controle destes microrganismos se fazem necessários. Para tanto, culturas de *Pseudomonas aeruginosa* foram expostas, por 10 minutos, a ozônio produzido por campo eletromagnético induzido por alta frequência. O eletrodo foi posicionado em duas alturas do meio de cultura, 0mm (contato direto entre o eletrodo e o meio de cultura) e 5mm. Os resultados demonstraram que este tipo de tecnologia pode ser útil no controle de *P. aeruginosa*, contudo é necessário que haja faiscamento. Na presença de faiscamento, a proliferação de *Pseudomonas aeruginosa* na região abaixo do eletrodo foi significativamente menor que no controle.

Palavras-chave: Microbiologia; Controle físico; Tratamentos alternativos

ABSTRACT

Pathogens such as *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* and *Enterobacter ssp* are organisms that can cause serious health problems due to their drug resistance. Therefore, studies of alternative methods of controlling these microorganisms are necessary. For this purpose, cultures of *Pseudomonas aeruginosa* were exposed for 10 minutes to ozone produced by an electromagnetic field induced by high frequency. The electrode was positioned at two heights of the culture medium, 0mm and 5mm. The results showed that this type of technology can be useful in the control of *Pseudomonas aeruginosa*, however there must be sparking. In the presence of sparking, the proliferation of *P. aeruginosa* in the region below the electrode was significantly lower than in the control.

Keywords: Microbiology; Physical control; Alternative treatments

INTRODUÇÃO

O acrônimo ESKAPE refere-se aos seis principais patógenos *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Enterobacter* spp, os quais a associação com resistência medicamentosa é mais comum (MULANI et al., 2019). *P. aeruginosa* é um microrganismo patogênico a qual opções terapêuticas estão cada vez mais difíceis devido ao surgimento e disseminação de novas cepas (KERR; SNELLING, 2009).

Os mecanismos de patogenicidade apresentados por *P. aeruginosa* são variados, contudo, a tolerância medicamentosa e resistência conferida pelo seu biofilme são os fatores relacionados à dificuldade de erradicação e evolução para infecções crônicas (CIOFU; TOLKER-NIELSEN, 2019; LEWENZA et al., 2019). Esse microrganismo possui a capacidade de infectar diretamente feridas, cateteres e equipamentos de ventilação mecânica e está associado a pneumonia, bacteremia, infecções de feridas, incluindo a secundária de queimaduras, sendo ela a principal causadora de óbitos por sepse em pacientes queimados (KERR;

SNELLING, 2009; MULANI et al., 2019).

Devido aos fatores de virulência supracitados e o quadro infeccioso que esse microrganismo é capaz de desenvolver em pacientes, a busca por alternativas para o tratamento de *P. aeruginosa* são de grande importância. Neste sentido, são propostas alternativas a serem utilizados isoladamente ou mesmo combinados com antibióticos, como a tobramicina (BAFFONI et al., 2012; KAPOOR; MURPHY, 2018), métodos eletrocêuticos, aqueles baseados em princípios físicos, como campos elétricos (GILADI et al., 2010; JASS; COSTERTON; LAPPIN-SCOTT, 1995), ou ainda terapias por pressão negativa (WANG et al., 2018).

Equipamentos de alta frequência foram inicialmente utilizados na medicina por um período no século 20, em terapias de alta frequência, através da aplicação de eletrodos de vidro. Durante este período, a terapia elétrica obteve destaque na medicina, sendo aplicada no tratamento de diversas doenças, tendo efeito terapêutico atribuído a geração de ozônio e à ação térmica gerada pela formação de campo elétrico, no entanto no início da década de 50, como consequência do avanço no desenvolvimento de

antibióticos, entre outros fármacos, a prática caiu em desuso (DAESCHLEIN et al., 2015).

O desenvolvimento de antibióticos trouxe grandes avanços na saúde pública e ocasionou em uma redução drástica na mortalidade causada por infecções bacterianas, no entanto, o seu uso indiscriminado levou ao aparecimento de bactérias resistentes a agentes bactericidas, visto que o aparecimento das primeiras cepas de bactérias gram-positivas resistentes a antibióticos penicilínicos (*Streptococcus pneumoniae* resistente a penicilina) foi resultado do uso extensivo da penicilina após a segunda guerra mundial e, desde então, grande número de cepas resistentes vêm sendo identificadas, o que traz à tona a necessidade de se desenvolver novas formas de controle microbiano (SILVEIRA et al., 2006).

O ozônio é um agente desinfetante alternativo ao cloro com maior potencial de oxidação, maior tolerância a variações de pH e menor sensibilidade a material orgânico (CHOUDHURY et al., 2018). A ação antimicrobiana do ozônio ocorre devido a sua ação na membrana bacteriana, visto que é capaz de alterar a função de enzimas e a permeabilidade

celular, além de causar a oxidação de aminoácidos e ácidos nucleicos.

Esse gás já é utilizado no processamento de alimentos (TRAORE et al., 2020), tratamento de resíduos hospitalares, pré-tratamento de cavidades dentárias, desinfecção de salas cirúrgicas (CAETANO et al., 2021), assim como a desinfecção de matrizes aquáticas como água de lastro (NANAYAKKARA et al., 2012) e amostras de urina (HERRAIZ et al., 2021), principalmente por sua rápida decomposição em oxigênio molecular sem resíduos prejudiciais, e para isso sendo necessário doses mínimas (TRAORE et al., 2020).

Em matrizes aquáticas, diversos pesquisadores tiveram sucesso na inativação e inibição de bactérias do grupo ESKAPE através de métodos eletroquímicos de produção de ozônio, utilizando-se eletrodos de diamante dopados por boro, e eletrodos de titânio (NANAYAKKARA et al., 2012; HERRAIZ-CARBONÉ et al., 2021; RAJAB et al., 2015).

A ação antimicrobiana de equipamentos de alta frequência contra os microrganismos *Enterobacter aerogenes* e *Staphylococcus aureus* também já foi testada em placas com meio sólido, obtendo-se ação inibitória

variada com base no tempo de exposição e na intensidade de irradiação (LOVATO et al., 2018).

Sendo assim, hipotetizou-se que a produção de ozônio por faiscamento induzido por aparelhos de alta frequência, juntamente com a ação térmica resultante do campo elétrico gerado pelo equipamento, poderia reduzir a proliferação de *P. aeruginosa* in vitro. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito antimicrobiano do ozônio produzido por alta frequência contra *P. aeruginosa*.

MATERIAIS E MÉTODOS

Cultura

A cultura de *P. aeruginosa* foi mantida em meio TSA, 37° C. Os repiques eram realizados a cada 24 horas.

Experimentação

Para a experimentação colônias de *P. aeruginosa* foram coletadas e inoculadas em meio de cultura BHI em caldo. Em seguida os tubos foram incubados por 24 horas em estufa bacteriológica a 37°C. A concentração de microrganismos em 1ml foi ajustada 3×10^{13} com auxílio de um espectrofotômetro, $\lambda=600$ nm. Posteriormente 100µL da solução contendo as bactérias foram inoculadas em placas de Petri contendo meio TSA e

espalhadas com o auxílio de uma alça de Drigalski. Neste estudo teve 3 grupos experimentais: grupo controle; grupo 0mm (contato direto entre o eletrodo e o meio de cultura) e o grupo 5mm. Foram feitas 9 replicatas para cada grupo, totalizando 27 placas. Um grupo controle foi incubado sem passar pelo tratamento. Em seguida um eletrodo de vidro (figura 1), de aproximadamente 12,5cm² de área, conectado à um aparelho de alta frequência (figura 2), foi posicionado a 0mm e 5mm de altura em relação ao meio de cultura com o microrganismo inoculado contido na placa (figura 3). O Aparelho de alta frequência permaneceu ligado por 10 minutos. Após este período as placas foram incubadas por 24 horas em estufa bacteriológica à 37°C. Por fim foi avaliado a formação de halo de inibição na área abaixo do eletrodo com o auxílio de paquímetro.

Estatística

A avaliação estatística foi realizada com o auxílio do Software GraphPad Prism 5.0. O teste aplicado foi o teste ANOVA com pós-teste de comparação múltipla de Dunnett, sendo considerado estatisticamente significante $p < 0,05$.

RESULTADOS

Os microrganismos nas placas do grupo controle proliferaram-se normalmente, como esperado, e cobriram toda a superfície do meio de cultura. Foi observada estrutura compatível à biofilme. Neste grupo não foi possível observar presença de colônias isoladas (figura 4).

Durante a aplicação da eletroterapia no grupo 0mm observou-se a formação de um menisco entre o meio de cultura e o eletrodo. Neste grupo os microrganismos também se proliferaram por toda a placa, após as 24 horas, contudo notou-se alterações no padrão do biofilme no local compatíveis com o formato do eletrodo (figura 5). Apesar de alterar o padrão de proliferação e formação de biofilme microbianos a eletroterapia foi ineficaz em formar halo de inibição neste grupo experimental.

No grupo 5mm o padrão de colonização foi diferenciado devido a presença de um halo de inibição localizado abaixo da região do eletrodo. Notou-se neste grupo que na borda do halo a presença de colônias isoladas, com cerca de 6cm² (figura 6).

Deste modo considerando a área do eletrodo, a área contaminada foi reduzida apenas no grupo 5mm. Esta redução representou cerca de 50% da área do

eletrodo. Esta inibição mostrou-se estatisticamente significativa com um p valor inferior à 0,0001 (figura 7).

Discussão

O uso indiscriminado de antibióticos levou a um grande desafio da medicina moderna, com o desenvolvimento de resistência de bactérias a agentes antimicrobianos. O combate à patógenos multirresistentes é um problema de grande importância para a saúde pública, e uma maior disseminação de fatores de resistência, levando à ineficácia de antibióticos, pode ter consequências tão drásticas à saúde pública quanto a descoberta destes (SILVEIRA et al., 2006), o que evidencia a necessidade de se desenvolver tratamentos e técnicas alternativas ao uso de antibiótico para o controle de microrganismos.

A diferença de potencial elétrico entre o aparelho de alta frequência e o meio de cultura pode criar uma zona abaixo do eletrodo onde formam-se faíscas elétricas. Durante o faiscamento é formado ozônio e este é um gás que apresenta ação antimicrobiana para diferentes gêneros microbianos (GIULIANI et al., 2018).

Os resultados obtidos são promissores quanto ao desenvolvimento de métodos

de tratamento de infecções por *Pseudomonas aeruginosa*, obtendo bons resultados mesmo na ausência do uso de antibióticos, mas também potencialmente em conjunto com outros agentes antimicrobianos, de forma a complementar o tratamento e evitar o aparecimento de cepas resistentes a certo agente antimicrobiano.

Alguns estudos apontam que o tempo de produção de ozônio pode influenciar no efeito antimicrobiano. Deste modo, tempos de aplicação maiores que 4 minutos são efetivos para a redução da carga microbiana, e a ação inibitória pode ser notada a partir de 30 segundos de exposição, em certas espécies bacterianas, dependendo da intensidade da corrente utilizada (LOVATO et al., 2018). Contudo, pode haver variação entre os tempos de aplicação a depender do microrganismo (LEZCANO et al., 1999).

Visto a relação entre a produção de ozônio e o efeito antimicrobiano neste processo de inativação é necessário que haja a formação de faíscas elétricas. Portanto, foi atribuída a ineficácia encontrada no grupo 0mm a ausência de faíscas com conseqüente ausência de produção do gás.

O grupo de 5mm, por sua vez, apresentou faíscas durante a aplicação, o que indica a produção de ozônio, e conseqüentemente apresentou efeito antimicrobiano. Portanto, como descrito anteriormente, e corroborando com os dados deste estudo, a produção de ozônio por 10 minutos ou mais pode apresentar efeitos significativos na proliferação microbiana (LEZCANO et al., 1999; SHARMA; HUDSON, 2008).

O ozônio apresenta capacidade oxidante e, portanto, este tipo de composto pode gerar estresse oxidativo. Esta oxidação pode causar danos às membranas ou ao DNA microbianos. Além de reduzir a capacidade de adesão microbiana. Apesar de apresentar efeito antimicrobiano o ozônio pode desencadear a ativação de genes e mecanismos antioxidantes, como os descritos em *E. coli* (MEGAHED; ALDRIDGE; LOWE, 2018; OLIVER et al., 2019).

CONCLUSÃO

O ozônio produzido por faiscamento, através de aparelho de alta frequência, foi capaz de reduzir a proliferação de *P. aeruginosa* quando aplicado por 10 minutos. Maiores testes relacionados à intensidade e encurtamento/prolongamento do tempo

de aplicação também podem levar a melhor eficiência energética ou na inibição de crescimento. Métodos de desinfecção por ozonização são dificultados pelos altos custos e pela alta demanda por ozônio, portanto um método de produção eletroquímica *in situ* deste composto indica, potencialmente, uma boa viabilidade prática do método em diversas aplicações. Contudo, mais estudos devem ser realizados a fim de determinar a profundidade da ação do ozônio em culturas de meio sólido, assim como o efeito combinado entre a inibição por alta frequência e o uso de antibióticos ou outros métodos de inibição.

REFERÊNCIAS

- BAFFONI, M. *et al.* Laser irradiation effect on *Staphylococcus aureus* and *Pseudomonas aeruginosa* biofilms isolated from venous leg ulcer. **International Wound Journal**, v. 9, n. 5, p. 517–524, 2012.
- CAETANO, M. H. *et al.* Ação antimicrobiana do gás ozônio em superfícies e na aeromicrobiota. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 34, p. 1–8, 2021.
- CHOUHDURY, B. *et al.* Inactivation of *Pseudomonas aeruginosa* and Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in an open water system with ozone generated by a compact, atmospheric DBD plasma reactor. **Scientific Reports**, v. 8, n. 1, p. 1–11, 2018.
- CIOFU, O.; TOLKER-NIELSEN, T. Tolerance and resistance of *Pseudomonas aeruginosa* biofilms to antimicrobial agents—how *P. aeruginosa* Can escape antibiotics. **Frontiers in Microbiology**, v. 10, n. MAY, 2019.
- GILADI, M. *et al.* Microbial growth inhibition by alternating electric fields in mice with *Pseudomonas aeruginosa* lung infection. **Antimicrobial Agents and Chemotherapy**, v. 54, n. 8, p. 3212–3218, 2010.
- GIULIANI, G. *et al.* Microbiological aspects of ozone: bactericidal activity and antibiotic/antimicrobial resistance in bacterial strains treated with ozone. **Ozone Therapy**, v. 3, n. 3, p. 1–4, 2018.
- JASS, J.; COSTERTON, J. W.; LAPPIN-SCOTT, H. M. The effect of electrical currents and tobramycin on *Pseudomonas aeruginosa* biofilms. **Journal of Industrial Microbiology**, v. 15, n. 3, p. 234–242, 1995.
- KAPOOR, P.; MURPHY, P. Combination antibiotics against *Pseudomonas aeruginosa*, representing common and rare cystic fibrosis strains from different Irish clinics. **Heliyon**, v. 4, n. 3, p. e00562, 2018.
- KERR, K. G.; SNELLING, A. M. *Pseudomonas aeruginosa*: a formidable and ever-present adversary. **Journal of Hospital Infection**, v. 73, n. 4, p. 338–344, 2009.
- LEWENZA, S. *et al.* Tolerance and Resistance of *Pseudomonas aeruginosa* Biofilms to Antimicrobial Agents—How *P. aeruginosa* Can Escape Antibiotics. **Frontiers in Microbiology** | www.frontiersin.org, v. 1, p. 913, 2019.
- LEZCANO, I. *et al.* Ozone inactivation of *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Shigella sonnei* and *Salmonella typhimurium* in water. **Ozone: Science**

and Engineering, v. 21, n. 3, p. 293–300, 1999.

MEGAHED, A.; ALDRIDGE, B.; LOWE, J. The microbial killing capacity of aqueous and gaseous ozone on different surfaces contaminated with dairy cattle manure. **PLoS ONE**, v. 13, n. 5, p. 1–22, 2018.

MULANI, M. S. *et al.* Emerging strategies to combat ESKAPE pathogens in the era of antimicrobial resistance: A review. **Frontiers in Microbiology**, v. 10, n. APR, 2019.

OLIVER, J. C. *et al.* Ozone against pseudomonas aeruginosa biofilms in contact lenses storage cases. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo**, v. 61, n. September 2018, p. 19–23, 2019.

SHARMA, M.; HUDSON, J. B. Ozone gas is an effective and practical antibacterial agent. **American Journal of Infection Control**, v. 36, n. 8, p. 559–563, 2008.

TRAORE, M. B. *et al.* Antimicrobial capacity of ultrasound and ozone for enhancing bacterial safety on inoculated shredded green cabbage (*Brassica oleracea* var. *capitata*). **Canadian Journal of Microbiology**, v. 66, n. 2, p. 125–137, 2020.

WANG, G. *et al.* Negative-Pressure Wound Therapy in a *Pseudomonas aeruginosa* Infection Model. **BioMed Research International**, v. 2018, p. 1–11 2018.

EL-ATHMAN, F. *et al.* Pool water disinfection by ozone-bromine

treatment: Assessing the disinfectant efficacy and the occurrence and in vitro toxicity of brominated disinfection by-products. **Water Research**, v. 204, p. 117648, 2021.

NANAYAKKARA, KG Nadeeshani *et al.* A low-energy intensive electrochemical system for the eradication of *Escherichia coli* from ballast water: process development, disinfection chemistry, and kinetics modeling. **Marine Pollution Bulletin**, v. 64, n. 6, p. 1238-1245, 2012.

HERRAIZ-CARBONÉ, M. *et al.* Disinfection of urines using an electro-onionizer. **Electrochimica Acta**, v. 382, p. 138343, 2021.

RAJAB, M. *et al.* Electrochemical disinfection using boron-doped diamond electrode–The synergetic effects of in situ ozone and free chlorine generation. **Chemosphere**, v. 121, p. 47-53, 2015.

DAESCHLEIN, G. *et al.* Antimicrobial efficacy of a historical high-frequency plasma apparatus in comparison with 2 modern, cold atmospheric pressure plasma devices. **Surgical innovation**, v. 22, n. 4, p. 394-400, 2015.

LOVATO, E. C. W. *et al.* High frequency equipment promotes antibacterial effects dependent on intensity and exposure time. **Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology**, v. 11, p. 131, 2018.

SILVEIRA, G. P. *et al.* Estratégias utilizadas no combate a resistência bacteriana. **Química Nova**, v. 29, p. 844-855, 2006.

Legendas:

Figura 1: Eletrodo de vidro emitindo faíscas

Figura 2: Aparelho de eletroterapia usado para a produção de faiscamento por alta frequência.

Figura 3: Esquema de tratamentos nos diferentes grupos experimentais.

Figura 4: proliferação de *P. aeruginosa* em meio TSA no grupo controle.

Figura 5: proliferação de *P. aeruginosa* em meio TSA no grupo 0mm. É possível observar marcações concêntricas no meio de cultura promovidas pelo eletrodo.

Figura 6: proliferação de *P. aeruginosa* em meio TSA no grupo 5mm. Neste grupo é possível observar a formação de halo de inibição na região central da figura.

Figura 7: proliferação de *P. aeruginosa* em meio TSA nos diferentes grupos experimentais na região abaixo do eletrodo.

Figuras:

Figura 1: Eletrodo de vidro emitindo faíscas

Figura 2: Aparelho de eletroterapia usado para a produção de faiscamento por alta frequência.

Experimentação

Três grupos:

Figura 3: Esquema de tratamentos nos diferentes grupos experimentais.

AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIMICROBIANO DE GERADOR DE OZÔNIO POR ALTA FREQUÊNCIA CONTRA PSEUDOMONAS AERUGINOSA.

Figura 4: proliferação de *P. aeruginosa* em meio TSA no grupo controle.

Figura 5: proliferação de *P. aeruginosa* em meio TSA no grupo 0mm. É possível observar marcações concêntricas no meio de cultura promovidas pelo eletrodo.

AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIMICROBIANO DE GERADOR DE OZÔNIO POR ALTA FREQUÊNCIA CONTRA PSEUDOMONAS AERUGINOSA.

Figura 6: proliferação de *P. aeruginosa* em meio TSA no grupo 5mm. Neste grupo é possível observar a formação de halo de inibição na região central da figura.

Figura 7: proliferação de *P. aeruginosa* em meio TSA nos diferentes grupos experimentais na região abaixo do eletrodo.